

VALORIZAREA DIMENSIUNII CUNOAȘTERII PRIN PUBLICAȚIILE
PERIODICE DIN COLECȚIA BȘ USARB INDEXATE ÎN BAZE DE DATE
INTERNAȚIONALE

VALUING THE DIMENSION OF KNOWLEDGE THROUGH PERIODICALS FROM
THE BS USARB COLLECTION, INDEXED IN INTERNATIONAL DATABASES

Angela HĂBĂȘESCU¹, Olga DASCAL², Snejana ZADAINOVA³

Abstract: *The article presents an evaluation of the collection of magazines, published in the Republic of Moldova and Romania from the collections of reading rooms nr. 1 Socio-humanistic and Economic Sciences and nr. 3 Psychopedagogical, nature, real sciences. Arts of BȘ USARB, which constitutes 320 titles. It is highlighted the scientific contribution of USARB professors.*

Keywords: *periodicals, collection, international databases, centralized catalogs of abstracts by fields, National Institute of Bibliometers, scientific contributions*

Instrument principal al științei, analiza cantitativă este produsul unei cercetări științifice complexe. Înregistrarea și comunicarea rezultatelor investigațiilor, caracterizându-se în ultimul timp printr-un grad de complexitate sporit, solicită un inventar de instrumente avansat pentru înțelegerea tendințelor, pentru selectarea/identificarea domeniilor de cercetare pertinente, pentru gestionarea eficientă a resurselor de investiție în știință. Prin urmare, stabilirea obiectivelor, determinarea progresului, luarea deciziilor bugetare și de personal, investițiile de orice tip sunt condiționate de cele expuse mai sus.

Performanța științifică, la rândul ei, poate fi obținută și menținută doar prin evaluarea continuă a tuturor funcțiilor instituției. Întrucât gradul de performanță al unei universități este condiționat de cercetarea științifică pe care se axează aceasta, deciziile strategice ale oricărei instituții trebuie să derive din necesitatea alegerii corecte a domeniilor de cercetare.

Întrucât cercetarea este o funcție centrală, universitățile și instituțiile de cercetare trebuie să își evalueze performanța. Datele privind performanța cercetării ajută la informarea deciziilor strategice privind domeniile de cercetare care trebuie sprijinite sau dezvoltate. De asemenea, aceste date ajută conducătorii instituțiilor universitare să înțeleagă poziția instituției în raport cu standardele globale și naționale privind producția științifică: Cât de multe cercetări se desfășoară? Care este impactul acestora? Câte articole ale cercetătorilor sau profesorilor universitari sunt publicate în reviste de top? Numărul publicațiilor crește sau scade?

În prezent, pentru cercetări bibliometrice pe larg se folosește baza de date [Scopus](#) care este poziționată de către compania [Elsevier](#) ca cea mai mare bază de date bibliografică universală cu capacitatea de a urmări citările științifice ale publicațiilor. Deși,

¹ angelahabasescu@gmail.com

² dascal.olga@mail.ru

³ snejanazadainova@gmail.com

WoS are anumite avantajele în comparație cu Scopus, cum ar fi adâncimea de acoperire, baza de date WoS include publicații din anul 1945, iar Scopus include publicații din anul 1966, ambele baze de date se completează reciproc, or nici o resursă nu este exclusivă și exhaustivă. În WoS sunt indexate doar 3 reviste din Republica Moldova, iar în Scopus – 7 reviste. Totodată, în WoS (pentru perioada 1975-2019) sunt înregistrate 9.456 de publicații ale autorilor din țară, iar în Scopus – 8 840 de publicații, pentru perioada 1960-2019. [1]

Pe lângă bazele de date internaționale sunt folosite bazele de date naționale, cum ar fi **Russian Science Citation Index** (Rusia), **Serbian Citation Index** (Serbia) sau **Indian Citation Index** (India). În Republica Moldova, de asemenea, există o sursă pentru evaluările bibliometrice la nivel național – **Instrumentul Bibliometric Național** (IBN), dezvoltat de **Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale** (IDSI).

Pentru identificarea prezenței revistelor în bazele de date și cataloagele centralizatoare de rezumate pe domenii și, totodată, publicarea în ele a cadrelor didactice USARB, au fost supuse analizei colecțiile de reviste, editate în Republica Moldova și România a sălilor de lectură *Științe Socioumanistice și Economice și Științe psihopedagogice, naturii, reale. Arte* ale BȘ USARB. Total au fost cercetate 320 de titluri de reviste.

Obiectul de studiu în cercetarea dată este colecția publicațiilor periodice, editate în Republica Moldova și România din colecțiile sălilor de lectură *Științe Socioumanistice și Economice și Științe psihopedagogice, naturii, reale. Arte* ale BȘ USARB.

Scopul propus în acest studiu este:

- ☞ Evaluarea calitativă a colecției de publicații periodice în aceste două săli de lectură;
- ☞ Aportul cantitativ ale conținuturilor științifice în publicațiile evaluate;
- ☞ Prezența rezultatelor cercetărilor științifice ale universitarilor bălțeni în revistele indexate în bazele de date și cataloagele naționale/internaționale;
- ☞ Analiza corespunderii colecției date necesităților de informare și cercetare științifică;

Colecția de reviste editate în Republica Moldova înregistrate în baze de date și cataloage internaționale

În prim plan au fost cercetate revistele acreditate și indexate în categoria A de către Comisia Națională de Atestare și Acreditare (CNAA), (datele Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale IDSI, <https://idsi.md/md/about>), ca fiind cele mai valoroase. Aceste publicații sunt reviste de referință pentru domeniul din care sunt parte, cu o vizibilitate deosebită atât pe plan național cât și internațional:

Revista **Buletinul Academiei de Științe a Republicii Moldova. Matematica** (BASM) este o revistă internațională recenziată. Colegiul de redacție constă din cercetători cu renume mondial, mulți dintre ei fiind lideri în domeniul respectiv. Red.-șef: Dmitrii Lozovanu, dr. hab., prof. univ., fondator – Institutul de Matematică și Informatică AȘM. În revistă își publică rezultatele cercetărilor științifice **Natalia Gașițoi**, dr., conf. univ., rector USARB (2002, 2005). Este o publicație în serie cu acces liber, prezentă în EBSCO, SCOPUS, Registrul de Matematică Digitală AMS Digital Mathematics Registry (DMR), Societatea Australiană de Matematică Journal rankings for

ARC (ERA journals), IndexCopernicus, eLIBRARY.RU, JournalTOC, MATHEMATICAL REVIEWS, ZENTRALBLATT MATH, IBN. BŞ USARB deține în colecție anii 1991-1992, 1997-1999, 2004-2012, 2015, 2017-2018. Pagina web: <http://www.math.md/publications/basm/>.

Revista **Computer Science Journal of Moldova** este publicată din 1993, fiind o revistă internațională recenzată, fondată de către Institutul de Matematică și Informatică al Academiei de Științe a Moldovei. Red.-șef: Constantin Gaidric, dr. hab., prof. univ. Se publică articole și comunicări scurte în domeniile: organizarea sistemelor de calculatoare, produse program, teoria datelor, teoria calculului, metodologiile de calcul și aplicații, matematică discretă, cercetări operaționale și managementul științei. Bazele de date și cataloagele naționale/internaționale centralizatoare de rezumate pe domeniu în care este inclusă revista: DOAJ, MATHEMATICAL REVIEWS, THOMSON-REUTERS Master Journal List, THOMSON REUTERS Emerging Source Citation Index (ESCI), IBN. În colecția BŞ USARB se regăsesc anii: 1995, 1997-2002, 2004-2013, 2015-2019. Pagina web: <http://www.math.md/publications/csjm/>.

Chemistry Journal of Moldova este o revistă fondată în anul 2006, de către Institutul de Chimie al AȘM, în care se publică rezultatele cercetărilor experimentale sau teoretice cu o importanță remarcabilă și actualitate în toate domeniile Chimiei, inclusiv Chimie industrială și ecologică. Red.-șef: Gheorge Duca, academician, dr. hab., prof. univ. Membru colegiului de redacție este **Vasile Șaragov**, dr., hab., conf. univ. USARB. Scopul principal al publicației este consolidarea Societății Chimice din Moldova și promovarea colaborării acestora cu comunitatea chimică internațională. Publicația se regăsește în: DOAJ (Directory of Open Access Journals), OAJI (Open Academic Journal Index), SCOPUS, THOMSON-REUTERS Master Journal List, VINITI, directoriul în acces deschis ROAD, Web of Science, IBN etc. În colecția BŞ USARB anii 2006-2018. Pagina web: <http://www.cjm.asm.md/>.

Revista științifică, informațional-analitică și inginerescă **Problemele Energeticii Regionale = Problems of the regional energetics**, fondată în anul 2005 de către Institutul de Energetica al AȘM este orientată spre atenția unui larg cerc de cercetători științifici, specialiști în energetică, persoane care au interes către problemele din domeniul energeticii, precum și specialiștilor antrenați în sfera de producere. Red.-șef: Gheorge Duca, academician, dr. hab., prof. univ. Este inclusă în bazele de date și cataloagele naționale/internaționale centralizatoare de rezumate pe domeniu: DOAJ (Directory of Open Access Journals), DJEREL (Ucraina), VINITI, eLIBRARY.RU, THOMSON-REUTERS Master Journal List, THOMSON REUTERS Emerging Source Citation Index (ESCI), IBN. În colecția BŞ USARB anii 2008-2018. Pagina web: <http://journal.ie.asm.md/ro/home>.

În revista **Электронная обработка материалов**, fondată în anul 1965 de Academia de Științe a Moldovei, se publică lucrări care conțin rezultatele unor studii și

cercetări pe domeniile de actualitate a fundamentelor teoretice și aplicative ale metodelor electrochimice de prelucrare a materialelor, metode fizico-chimice pentru producerea macro-, micro- și nanomaterialelor, proceselor electrice în inginerie, chimie, câmpuri electromagnetice din biosisteme. Red.-șef: Bologa Mircea, acad., dr. hab., prof. univ. În revistă și-au publicat rezultatele cercetărilor științifice și cadrele didactice USARB: **Topală Pavel** (1988,1990), dr. hab., prof. univ., **Abramciuc Alexandru** (1987, 1988), dr., prof. univ., **Cheptea Virgil** (1987), dr., conf. univ., **Băncilă Simion** (1987), dr., conf. univ., **Pereteatcu Pavel** (1987, 2006), dr., conf. cercetător univ. și **Hârbu Arefa** (1987), dr., lect. univ. În colecția BȘ USARB pot fi consultate edițiile anilor 1965-1980, 1982-1996, 2000-2019. Publicația este indexată în: SCOPUS (2000-2005), EBSCO, IBN. Pagina web: <http://eom.phys.asm.md/>. Cu titlul *Surface Engineering and Applied Electrochemistry* revista se reeditează în SUA în limba engleză și se distribuie de către compania Springer. Poate fi consultată la adresa: <http://www.springer.com/engineering/production+engineering/journal/11987>.

Publicații în serie din Republica Moldova acreditate și indexate în categoria B de către Comisia Națională de Atestare și Acreditare (CNAA)

Publicațiile acreditate și indexate în această categorie sunt reviste cu un grad ridicat de impact în domeniu, cu o vizibilitate considerabilă mai ales pe plan național.

Revista de Știință, Inovare, Cultură și Artă **Akademос**, fondată în 2005 de Academia de Științe a Moldovei, este o publicație științifică periodică de profil larg, menită să oglindească fenomenul științific modern și dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale și aplicative valoroase din diverse domenii. Red.-șef: Viorica Cucereanu. Pe paginile revistei se publică următoarele cadre didactice USARB: **Boincean Boris** (2010, 2011, 2012), dr. hab., prof. cerc., **Gagim Ion** (2011), dr. hab., prof. univ., **Topală Pavel** (2014), dr. hab., prof. univ., **Stadnic Stanislav** (2010), dr., conf. univ., **Movilă Irina** (2014), dr., conf. univ., **Mihai Șleahțișchi** (2016), dr. în pedagogie, dr. în psihologie, conf. univ., **Marșalcovschi Teo-Teodor** (2014), dr., conf. univ. Revista este inclusă în: DOAJ (Directory of Open Access Journals), INDEX COPERNICUS și în IBN. Plenitudine în colecția BȘ USARB 100%. Pagina web: <http://www.akademos.asm.md/>

Revista științifică **Arta**, cu două serii: Seria Arte Audiovizuale și Seria Arte Vizuale, este o publicație periodică care abordează variate probleme din domeniul genezei și evoluției artei naționale, teoriei și metodologiei curriculumului educațional, studiului culturii și artelor. Redactorii-șefi: Victor Ghilaș, dr., conf. univ. și Mariana Șlapac, dr. hab., conf. univ. Publicația este fondată în anul 1992 de către Institutul Patrimoniului Cultural al AȘM. Publicația în serie este inclusă în mai multe surse electrtonice naționale/internaționale: DOAJ (începând cu anul

2017), SCOPUS, ERIHPLUS, CEEOL, IBN, International Institute of Organized Research (I2OR), International Services for Impact Factor and Indexing (ISIFI), ResearchBib, WorldCat, ROAD, biblioteca electronică EZB. În colecția BȘ USARB se regăsesc anii 2005-2015. Pagina web: <http://artjournal.asm.md/>.

Rev. șt.-didactică **Economica**, fondată în anul 2006 de Academia de Studii Economice din Moldova. Red.-șef: Grigore Belostecinic. Tematica revistei: strategii și mecanisme de restructurare a economiei, economie și management în sectorul agroalimentar, aspecte social-economice, politologice și rolul studenților în societate. În publicație se regăsesc articolele autorilor USARB: **Babii Leonid**, dr. hab., prof. univ. (2), **Buga Oleg**, dr. hab., prof. univ. (2), **Cociug Victoria**, dr., conf. univ. (2), **Movilă Irina**, dr., conf. univ., **Brașoșo Natalia**, dr., lector univ. (3 articole), **Rotaru Andrei**, dr., lector superior, **Corețchi Boris**, dr., lector universitar și **Suslenco Alina**, lector univ. (2). Revista este indexată în: DOAJ, OAJI, UIFACTOR, Global Impact Factor și IBN. În colecția BȘ USARB anii 1991, 1996-2018. Pagina web: <http://ase.md/publicatii/revista-economica.html>.

Revista teoretico-științifică **Economie și Sociologie = Economy and Sociology**, fondată de Institutul Național de Cercetări economice în anul 1953. Red.-șef: Alexandru Stratan, dr. hab, profesor. În revistă sunt oglindite următoarele subiecte: strategiile și mecanismele de restructurare a economiei, economia și managementul în sectorul agroalimentar, aspectele social-economice, politologice și rolul studenților în societate, dreptul economic, penal și polițienesc. În revistă se publică: **Tcaci Carolina**, dr., conf. univ. și **Corețchi Boris**, dr., lector univ. Revista este inclusă în bazele de date și cataloagele naționale/internaționale: INDEX COPERNICUS, DOAJ, OAJI, IDEAS, EconPapers, LogEs și IBN. În colecția BȘ USARB anii 1999-2017. Pagina web: <https://ince.md/ro/complexul-editorial/publicatii-periodice/reviste-tiinifice/economie-si-sociologie>.

Revista științifico-practică **Psihologie** – este o ediție națională trimestrială, redactor-șef: Lucia Savca, dr. în pedagogie, conf. univ., fondator – Asociația psihologilor practicieni din Moldova. În colegiul de redacție se regăsește și **Valentina Pritcan**, dr. în psihologie, conf. univ. USARB și **Mihai Șleahțișchi**, dr. în pedagogie, dr. în psihologie, conf. univ. În publicație se abordează bazele teoretice și aplicative ale formării profesionale a psihologilor, bazele teoretico-metodologice ale educației, mecanismele și modalitățile impactului psihosocial și mediatic asupra conștiinței de masă. Revista include informații din psihologia aplicată, psihologia dezvoltării, psihologia educației, psihologia clinică, psihocorecție și psihoterapie, cercetări, sondaje, recomandări, sfaturi pentru părinți etc. Prin intermediul ei specialiștii din domeniu se familiarizează cu cercetările științifice și realizările în psihologia autonomă și din alte țări. Revista este prezentă în colecția bibliotecii din anul fondării – anul 2008. În acest serial se regăsesc autori din mai multe țări: Moldova, România, Rusia, Ucraina, Iran etc. Și-au publicat

cercetările științifice și cadrele didactice USARB: **Silvia Briceag** (2008), dr. în psihologie, conf. univ., **Galina Petcu** (2008), dr. în pedagogie, conf. univ., **Lilia Nacai** (2008, 2009), asistent univ., **Secrieru Luminița** (2016, 2018), dr. în psihologie, conf. univ. Revista este inclusă în bazele de date și cataloagele naționale/internaționale centralizatoare de rezumate pe domeniu: DOAJ, CEEOL, ROAD, DRJI, cataloagele internaționale centralizatoare de rezumate pe domeniu: WorldCat, biblioteca electronică Elektronische Zeitschriftenbibliothek și în IBN. În BȘ USARB anii 2008-2019. Pagina web: <http://psihologie.key.md/>.

Revista Institutului Național al Justiției: rev. șt.-practică, informativă de drept. Fondată de Institutul Național al Justiției în anul 2007. Red.-șef: Diana Scobioală, dr. hab. în drept, Directorul Institutului Național al Justiției. Publicația abordează fenomenul științific modern și dezvoltarea acestuia, mediatizează cercetările fundamentale și aplicative valoroase în scopul aplicării lor în domeniul dreptului și este indexată în: DOAJ, INDEX COPERNICUS, IBN. În colecția BȘ USARB se regăsesc anii 2007-2018. Pagina web: <https://www.inj.md/ro/revista-inj>.

Revista științifică a Universității de Stat din Moldova **Studia Universitatis Moldaviae** este fondată în anul 2007. Revista apare anual de sub tipar în 5 serii:

Seria Științe ale Educației (inclusă în DOAJ, OAJI, Electronic Journals Library of the Regensburg University, CiteFactor Academic Scientific Journals, IBN, WorldCat);

Seria Științe Exacte și Economice (inclusă în OAJI, DOAJ, IBN);

Seria Științe Reale și ale Naturii (inclusă în DOAJ, OAJI, CiteFactor Academic Scientific Journals, Electronic Journals Library of the Regensburg University, IBN, WorldCat, University of Saskatchewan Library);

Seria Științe Sociale (DOAJ, OAJI, Electronic Journals Library of the Regensburg University, CiteFactor Academic Scientific Journals, IBN, WorldCat, University of Saskatchewan Library);

Seria Științe Umanistice (OAJI, DOAJ, Electronic Journals Library of the Regensburg University, CiteFactor Academic Scientific Journals, IBN, WorldCat)

În revistă își publică cercetările mai multe cadre didactice USARB: **Babii Vladimir** (2009, 2010), dr. hab., conf. univ., **Cabac Valeriu** (2011), dr., prof. univ., **Cheptea Virgil** (2009), dr., conf. univ., **Băncilă Simion** (2009), dr., conf. univ., **Capcelea Valeriu** (2011), dr., conf. univ., **Tcaci Carolina** (2011), dr., conf. univ., **Movilă Irina** (2010), dr., conf. univ., **Brașoșo Natalia** (2010), dr., conf. univ., **Oleinic Maria** (2011), dr., conf. univ., **Bularga Tatiana** (2007, 2010, 2011), dr., conf. univ., **Negară Corina** (2010), dr., conf. univ., **Zastînceanu Liubov** (2010), dr., conf. univ., **Pelevaniuc Ludmila** (2014), dr., lect. univ., **Postolache Victoria** (2011), dr., lect. univ.,

Guranda Elvira (2012), dr., lect. univ., **Sicur Petru** (2010), conf. univ., **Nichitin Corina** (2011), lect. univ., **Grigoraș Ruslan** (2011), lect. univ., **Gorodenco Marina** (2011), lect. univ., **Dunbravanu Lilia** (2012), lect. univ., **Parnovel Valeriu** (2009, 2010), lect. univ., **Baghici Nicoleta** (2008, 2012), asistent univ. Pagina web: <http://studiamsu.eu/>.

Revista științifică **Știința Agricolă** este fondată în anul 2005 de către Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Institutul de Tehnică Agricolă ITA „Megagro”, Institutul de Pedologie și Agrochimie „N. Dîmo” și Institutul de Protecție a Plantelor și Agricultură Ecologică. Red.-șef: Volconovici Liviu, dr. hab., prof. univ. Subiectele abordate în revistă: botanica, conservarea și valorificarea diversității vegetale, protecția plantelor. În revistă se publică **Nicorici Maria** (2011), dr., conf. univ. USARB. Revista este inclusă în DOAJ și IBN. BȘ USARB deține în colecție anii 2005-2012. Pagina web: <http://www.sa.uasm.md>.

Revista teoretico-științifică **Știința culturii fizice** a fost fondată în anul 2005 și este editată de Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, cu apariție bianuala. Tematica lucrărilor inserate vizează pregătirea profesională, teoria antrenamentului sportiv, a educației fizice, a culturii fizice recreative și de recuperare. Red.-șef: Manolachi Veaceslav, dr., prof. univ. Revista este inclusă în mai multe baze de date și cataloage naționale/internaționale centralizatoare de rezumate pe domeniu: ROAD, Scientific World Index, eLIBRARY.RU, DRJI (Directory of Research Journals Indexing), SCIPPO, IBN. În BȘ USARB – anii 2009-2017. Pagina web: <http://scf.usefs.md/>.

Revista **Tyragetia. Serie nouă**, fondată de Muzeul Național de Arheologie și Istorie a Moldovei în anul 1991. Red.-șef: Eugen Sava, dr. hab. În seria nouă a revistei sunt publicate studii arheologice, istorice, muzeologice, rezultatele cercetărilor interdisciplinare în domeniul arheologico-istoric, protejarea patrimoniului etc. Din punct de vedere geografic articolele și alte tipuri de lucrări științifice reflectă atât spațiul balcanico-carpato-pontic, cât și întregul continent eurasiatic. Scopul revistei este de a promova rezultatele cercetărilor științifice ale colaboratorilor Muzeului Național de Istorie a Moldovei. Publicația este inclusă în mai multe baze de date și cataloage naționale/internaționale: DOAJ, Archaeo Life. Archaeological info, Vifa Ost. Virtuelle Fachbibliothek Osteuropa, WZB. Wiessenschaftszentrum Berlin, AWOL. The Ancient World Online, Terrae Antiquae. Revistas online sobre el Mundo Antiguo și IBN. În bibliotecă pot fi consultate numerele din anii 2007-2010. Pagina web: http://www.nationalmuseum.md/ro/press_releases/journal_tyragetia.

Publicații în serie din Republica Moldova acreditate și indexate în categoria C de către Comisia Națională de Atestare și Acreditare (CNAA)

Aceste reviste au un grad mediu de impact în domeniu și sunt destinate preponderent mediului academic național.

Revista trimestrială metodico-științifică *Administrarea Publică*, fondată în anul 1993 de Academia de Administrare Publică. Red.-șef: Balan Oleg, dr. hab. în drept, prof. univ., rectorul Academiei. Publicația este menită să oglindească istoria și dezvoltarea modernă a administrării publice din țară și de peste hotare, procesele actuale din societatea civilă și problemele edificării statului de drept, transformările economice într-o societate în tranziție, relațiile internaționale și multiplele aspecte legate de integrarea europeană, rezultatele cercetărilor tinerilor savanți, precum și investigațiile fundamentale și aplicative valoroase din domeniul administrării publice. În revistă se publică autorii USARB: **Babii Leonid**, dr. hab., prof. univ., (2 articole), **Buga Oleg**, dr. hab., prof. univ., **Boișteanu Eduard**, dr., conf. univ. (8 articole), **Orlov Maria**, dr., conf. univ. (4), **Silvia Ciobanu**, bibliotecar principal. În colecția BȘ USARB pot fi consultați anii 1998-2019. Revista este indexată în DOAJ și IBN. Pagina web: <http://aap.gov.md/ro/article/revista-%E2%80%9Eadministrarea-public%C4%83%E2%80%9D>.

Buletinul Institutului de Geologie și Seismologie al AȘM este o revistă ce publică rezultate ale cercetărilor fundamentale și aplicative în domeniul științelor terestre. Fondată în anul 2005 de către Institutul de Geologie și Seismologie al AȘM, red.-șef: V. G. Alcaz, dr. hab. în științe fizico-matematice. Subiectele cercetărilor: Geologia regională și seismologia, evoluția geo- și ecosistemelor, elaborarea sistemului geoinformațional de mediu și resursele naturale, modelarea și valorificarea sistemelor biologice și geocologice. Publicația este inclusă în IBN, bazele de date internaționale eLIBRARY.RU (anii 2011-2017) și VINITI (anii 2009-2017). În colecția BȘ USARB se regăsesc anii 2006-2017. Pagina web: <http://igs.asm.md/node/15>.

Revista trimestrială *Psihologie, Pedagogie specială, Asistență socială*, fondată în anul 2005 de către facultatea Psihologie și Psihopedagogie Specială, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău. Red.-șef: Racu Igor, dr. hab., prof. univ., membru al colegiului de redacție - **Mihai Șleahțițchi**, dr. în pedagogie, dr. în psihologie, conf. univ. Este o publicație științifică periodică de profil, care reflectă rezultatele cercetărilor tinerilor savanți, precum și investigațiile fundamentale și aplicative valoroase din domeniul psihologiei, psihopedagogiei, pedagogiei și asistenței sociale. Activitatea revistei este coordonată de un colegiu de redacție în componența a 15 persoane, cercetătorii de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău și de la alte instituții de învățământ superior din țară, precum și din România, Ucraina, Republica Belarus și Elveția. Autorii articolelor provin din mai multe țări: Moldova, România, Rusia, Ucraina, Republica Belarus, Italia, Brazilia, Canada, Marea Britanie și SUA. Din USARB provin autorii: **Mihai Șleahțițchi**

(2007, 2008, 2009), dr. în pedagogie, dr. în psihologie, conf. univ., **Luminița Secrieru** (2010), dr. în psihologie, conf. univ., **Elvira Ciobanu** (2010), magistru în Psihologie judiciară, asistent univ., **Veaceslav Dolgov** (2013), dr., lect. univ. Publicația este indexată în baza de date Index Copernicus. Din anul 2016 este inclusă în DOAJ și DRJI, CEEOL, WorldCat și IndexCopernicus, directoriul în acces deschis ROAD și în IBN. În colecția BȘ USARB se regăsește din anul 2007. Pagina web: <http://psihologie.upsc.md/>.

Revista de Cercetări în Comerț, Management și Dezvoltare Economică = Journal of Research on Trade, Management and Economic Development este fondată în anul 2014 de către Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. Scopul revistei este de a disemina cunoștințe, a promova gândirea inovatoare, discuții intelectuale, analize de cercetare, precum și studii pragmatice, inclusiv critici cu privire la o arie largă de domenii economice și de a facilita comunicarea între cadrele universitare, cercetători, factorii de decizie, practicieni, membri cooperatori, autorități publice și executori. Red.-șef: Larisa Șavga, dr. hab., prof. univ. Publicația este inclusă în DOAJ, ERIHPLUS, IBN, SOCIONET. În colecția BȘ USARB anii 2014-2016. Pagina web: <http://jrtmed.uccm.md/>.

Revistă științifică de pedagogie și psihologie **Univers Pedagogic** este fondată și editată de Institutul de Științe ale Educației al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova în anul 2003. Publicația propune publicului larg cele mai relevante rezultate ale cercetărilor din sfera teoriei și practicii pedagogiei și psihologiei. Red.-șef: Bucun Nicolae., dr. hab. Revista este inclusă în: eLIBRARY.RU, Research Bible, IBN. În revistă se regăsesc publicațiile cadrelor didactice USARB: **Gagim Ion** (2004), dr. hab., prof. univ., **Cabac Valeriu** (2018), dr., prof. univ., **Șova Tatiana** (2014), dr., conf. univ., **Cosumov Marina** (2012, 2014), dr., conf. univ., **Cabac Eugeniu** (2007), dr., conf. univ., **Rotari Elena** (2010), dr., conf. univ., **Țaulean Micaela** (2007), dr., conf. univ., **Morari Marina** (2004), dr., conf. univ., **Deinego Nona** (2008), dr., lect. univ., **Crișciuc Viorica** (2013), dr., lect. univ., **Evdochimov Radames** (2016), lect. univ. **Popov Lidia** (2016), asistent univ. și **Postolachi Iulia** (2019), asistent univ. În colecțiile BȘ USARB se regăsesc edițiile integral. Pagina web: <https://up.ise.md/>.

Figura 1. Revistele naționale din colecțiile sălilor de lectură nr. 1 Științe Socioumanistice și Economice și nr. 3 Științe psihopedagogice, naturii, reale. Arte ale BȘ USARB în bazele de date și cataloagele internaționale centralizatoare de rezumate pe domenii regăsesc edițiile integral pe pagina web: <https://up.ise.md>

Din colecția revistelor, editate în Republica Moldova și prezente în aceste două săli de lectură, 24 de titluri publicații sunt incluse în diferite baze de date și cataloage internaționale centralizatoare de rezumate pe domenii. În diagrama de mai sus se observă prevalarea înregistrării revistelor naționale în DOAJ, care pune la dispoziția cititorilor publicații de înaltă calitate, ce acoperă toate domeniile de cercetare academică. 57 de titluri sunt înregistrate în IBN, cea mai mare bibliotecă electronică cu Acces Deschis la articole publicate în revistele științifice din Republica Moldova.

Figura 2. Cantitatea articolelor, semnate de cadrele didactice USARB, publicate în revistele naționale, indexate în baze de date și cataloagele centralizatoare de rezumate internaționale.

Din diagramă rezultă că mai multe articole, semnate de universitarii bălțeni au fost publicate în revistele de categoria B și C, dar se regăsesc și în revistele acreditate și indexate în categoria A de către Comisia Națională de Atestare și Acreditare (CNAA): în *Buletinul Academiei de Științe a Republicii Moldova. Matematica* și *Электронная обработка материалов*.

Figura 3. Topul autorilor USARB în revistele naționale, indexate în bazele de date și cataloagele internaționale centralizatoare de rezumate pe domenii, care se regăsesc în colecțiile sălilor de lectură nr. 1 și nr. 3.

Cel mai impunător număr de articole în revistele naționale incluse în bazele de date și cataloagele internaționale se înregistrează, la profesorii USARB: **Mihai Șlehtițchi**, dr. în pedagogie, dr. în psihologie., conf. univ. care activează la Catedra de psihologie a Facultății Științe ale Educației, Psihologie și Arte și **Boișteanu Eduard**, dr., conf. univ., Facultatea de Drept și Științe Sociale.

Reviste din România înregistrate în baze de date și cataloage inter-naționale

Colecția de reviste științifice *Studia Universitatis Babeș-Bolyai* este acreditată de Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior din România. Red.-șef: Ioan Aurel Pop, dr., academician, prof. univ., rectorul Universității „Babeș-Bolyai”. Începând cu anul 2017 revista apare în 29 de serii pe domeniile de știință. Are ca scop publicarea rezultatelor activității științifice ale cadrelor didactice din Universitatea „Babeș-Bolyai”. În colecția BȘ USARB se regăsesc 21 de titluri-serii. Majoritatea seriilor sunt înregistrate în bazele de date internaționale **Thomson Reuters**, **CEEOL**, **EBSCO**, **Index Copernicus**, **DOAJ**, **ProQuest** și cataloagele internaționale **ROAD** și **ProQuest**. În *Studia Universitatis Babeș-Bolyai* Seria Jurisprudența din anul 2008 se regăsesc articolele autorilor USARB: **Pînzari Veaceslav**, dr., conf. univ. și **Vrabie Corneliu**, dr., lect. univ. Adresa în Internet la care pot fi consultate toate seriile: <http://studia.ubbcluj.ro/despre/istorie.html>.

Colecția *Revistele Române de Drept* include revistele științifice: *Revista română de Drept al afacerilor*, *Revista Română de Drept European* și *Revista română de Dreptul muncii*. Aceste publicații au un conținut axat pe analiza noutăților legislative și a modalităților practice de implementare a acestora. Sunt concepute pentru a constitui o sursă importantă de informații juridice, oferind în același timp și plăcerea lecturii unor produse tipărite de calitate. Din anul 2012, revistele sunt recunoscute la nivel internațional, fiind în prezent înscrise în 3 baze de date internaționale: HeinOnline, EBSCO și ProQuest. În *Revista Română de dreptul muncii* își publică cercetările **Boișteanu Eduard**, dr., conf,

univ. (2). Din anul 2012, revistele sunt recunoscute la nivel internațional, fiind în prezent înscrise în 3 baze de date internaționale: [HeinOnline](#), [EBSCO](#) și [ProQuest](#).

Fixed Point Theory (Seminar on Fixed Point Theory) - revistă internațională privind teoria punctelor fixe, calculul și aplicații. Categoria A, conform Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS) din România. Indexată în: [Web of Science](#), [SCOPUS](#), [Mathematical Reviews](#), [Zentralblatt MATH](#). Pagina web: <http://www.math.ubbcluj.ro/~nodeacj/>.

Revista de pedagogie apare sub egida Institutului de Științe ale Educației. Articolele și recenziile abordează teme din domeniul științelor educației: politici educaționale, filosofia educației, teoria educației, curriculum, evaluare în educație, management școlar, educație permanentă, consiliere și orientare în carieră, aspecte transversale. Fondată în anul 1952. Este o publicație academică cu o istorie de peste 60 de ani, ce are ca scop diseminarea rezultatelor cercetării științifice în domeniul educației la nivel național și internațional, precum și dezbateră aspectelor de actualitate din științele educației. Revista se adresează deopotrivă specialiștilor în științele educației și în domenii conexe, cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și universitar, studenților de nivel licență, masterat, doctorat, tuturor celor interesați de domeniul educației. Este indexată în: [ERIH PLUS](#), [Crossref](#), [Hedbib](#), [DOAJ](#). Prezintă în colecția BȘ din anul 1956. Pagina web: <http://revped.ise.ro/acasa/>.

Revista de psihologie (Serie nouă), fondată de Academia Română în anul 1955, directorul fondator Mihai Ralea, red.-șef dr. Doina-Ștefana Săucan. Articolele din această revistă scot în evidență relevanța problematicii studiate pentru diferite arii socioculturale. Este una dintre cele mai de prestigiu publicații românești în domeniul psihologiei și științelor sociale. Abordează psihologia generală și psihologia educațională, psihologia dezvoltării și a copilului, psihofiziologia și psihologia muncii etc. În revistă urmărim cercetările științifice ale dr. în psihologie **Larisa Stog** (1998) în anii activării în USARB. Revista este acreditată și indexată în categoria B+ de către Consiliul

Național al Cercetării Științifice din România și este indexată în: [Index Copernicus](#), [PsycINFO](#), [ERIH PLUS](#), [EBSCO](#), [ROAD](#), [OAJI](#), [NewJour](#), [Google Academic](#). Plenitudine în colecția Bibliotecii Științifice 100%. Pagina web: <http://revistadepsihologie.ipsihologie.ro/>

Revista de Asistență Socială este fondată de Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București, anul 2002. Red.-șef: Doru Buzducea. Publicația reprezintă un mijloc de diseminare a cercetărilor, a bunelor practici, a experiențelor în domeniul asistenței sociale și servește drept instrument de schimbare socială. Revista este acreditată și indexată în categoria **B+** de către Consiliul Național al Cercetării Științifice din România și este indexată în: [EBSCO](#), [CEEOL](#), [ProQuest](#), [Index Copernicus](#), [Scipio](#) și [ERIH+](#). În colecția BȘ USARB se regăsesc anii 2004, 2005, 2013-2018. Pagina web: http://www.swreview.ro/index.pl/home_ro.

Revista Română de Drept Privat este fondată în anul 2007. Red.-șef: Mircea Dan BOB, dr., prof. univ. Este cea mai buna revista de cercetare juridică fundamentală din România. Publicația este indexată în: [CEEOL](#), [EBSCO](#), [INDEX COPERNICUS](#), [HeinOnline](#). În colecția BȘ USARB sunt anii 2013-2016. Pagina web: <http://www.rrdp.ro/>

Cea mai mare valoare în ceea ce privește relevanța și oportunitatea difuzării informației utilizatorilor aparține publicațiilor periodice, deoarece informația, publicată în aceste surse, este cea mai dinamică. Utilizatorii Bibliotecii au nevoie de o informare calitativă, completă, exactă și utilă. Cercetătorii universitari trebuie să fie conștienți de ceea ce se întâmplă în lume în domeniul lor de studiu. Și, în acest sens, în ajutor le vin anume aceste publicații, segment important pentru studiu și cercetare științifică.

Actualmente, multe țări din întreaga lume recunosc importanța evaluării performanței cercetării științifice. Indicatorii bibliometrici sunt aplicați din ce în ce mai mult datorită obiectivității lor. Scopul utilizării acestor indicatori este de a evalua aportul științific al instituției și autorilor. Astfel de evaluări bibliometrice sunt necesare pentru a înțelege poziția țării în raport cu standardele globale și interne ale calității și producției științifice. Fiecare universitate sau instituție de cercetare trebuie să aibă o înțelegere clară, bazată pe dovezi, a performanței instituției față de obiectivele și misiunea ei.

Concluzii

- Publicațiile periodice din colecția BȘ USARB emană la nesfârșit un noian de cunoștințe, de care este nevoie pentru a se înspira profesional și spiritual;
- Relevanța și oportunitatea difuzării informației utilizatorilor aparține publicațiilor periodice, deoarece informația, publicată în aceste surse, este cea mai dinamică;
- Cele mai de preț valori ale colecției publicațiilor periodice sunt:
 - performanța conținutului colecției;
 - suplینirea necesităților informaționale pentru cercetare și documentare a utilizatorilor;

- În revistele din RM și România, înregistrate în bazele de date și cataloagele internaționale centralizatoare pe domenii (prezente în colecțiile sălilor de lectură nr. 1 *Științe Socioumanistice și Economice* și nr. 3 *Științe psihopedagogice, naturii, reale. Arte* ale BȘ USARB) 116 articole sunt semnate de universitarii bălțeni;
- Tezaurul cel mai de preț, garantul eficienței produsului unei instituții de învățământ îl constituie completarea patrimoniului țării cu noi lucrări științifice de către cadrele didactice ale acestei instituții.

Referințe bibliografice:

1. *Ghid de utilizare a Instrumentului Bibliometric Național pentru evaluarea performanțelor în cercetare* [online] [citat la 02.10.19]. Disponibil: https://ibn.idsi.md/en/system/files/Ghid_evaluare_performanta_IBN_23.09.2019-compressed.pdf#overlay-context=
2. HĂBĂȘESCU, Angela, DASCAL, Olga. Universul publicațiilor periodice din domeniul pedagogiei în formarea viitorului specialist. In: *Tradiție și inovare în cercetarea științifică*, Ediția a V-a: Materialele Colloquia Professorum din 10 octombrie 2014. Bălți, 2015. pp. 337-345. ISBN 978-9975-50-144-6.
3. *Instrument Bibliometric Național* [online] [accesat la 25.09.19]. Disponibil: https://ibn.idsi.md/ro/journals_view.